

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

O AMBIENTE *E-LEARNING* E O PAPEL DO GESTOR EDUCACIONAL NO SEU USO

DOI: 10.5281/zenodo.16620547

Patricia Sousa Guedes

Graduação em Pedagogia. Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: patsguedes@yahoo.com.br

RESUMO: Este trabalho visa abordar sobre o ambiente *e-learning* e o papel do gestor educacional neste ambiente de aprendizagem. O objetivo principal deste trabalho é, inicialmente, investigar sobre o ambiente *e-learning* explicando seus conceitos e a importância da sua utilização no campo educacional com o crescimento da tecnologia e, em seguida, abordou-se sobre a função do gestor educacional dentro desta abordagem inovadora, deixando de ser apenas um administrador e sendo um facilitador no processo de ensino-aprendizagem. Neste trabalho utilizou-se a metodologia de pesquisa bibliográfica que visa pôr o pesquisador em ligação direta sobre a busca a partir de matérias materiais já publicados como revistas e artigos científicos com a finalidade de alcançar os objetivos propostos. Este estudo traz reflexões que podem oferecer um enriquecimento na compreensão do papel do gestor educacional e do ambiente *e-learning* e que, nos dias de hoje, o uso dessa abordagem é essencial para tornar o ensino mais flexível e acessível para os alunos.

Palavras-chave: *E-learning*. Tecnologia. Aprendizagem. Gestor Educacional.

ABSTRACT: This work aims to address the e-learning environment and the role of the educational manager in this learning environment. The main objective of this work is, initially, to investigate the e-learning environment, explaining its concepts and the importance of its use in the educational field with the growth of technology and then addressing the role of the educational manager within this approach. innovative, ceasing to be just an administrator and becoming a facilitator in the teaching-learning process. In this work, the bibliographical research methodology was used, which aims to put the researcher in direct contact with the search from material materials already published, such as magazines and scientific articles, with the aim of achieving the proposed objectives. This study brings reflections that can offer an enrichment in the understanding of the role of the educational manager and the e-learning environment and that, nowadays, the use of this approach is essential to make teaching more flexible and accessible for students.

Keywords: E-learning. Technology. Learning. Educational Manager.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

1 Introdução

Atualmente, o avanço da tecnologia e o desenvolvimento científico têm impulsionado várias mudanças em diversas áreas da sociedade, novas realidades foram inseridas no cenário educacional, promovendo transformações significativas no ambiente de aprendizagem. O *e-learning*, em especial, destacou-se como uma forma acessível e flexível, utilizando recursos digitais para alinhar o conhecimento pedagógico ao tecnológico.

Diante desse cenário, a tecnologia possibilita uma configuração mais ampla do ensino, adaptando-se às necessidades e habilidades de cada aluno que nasceram dominando as tecnologias. Para o ensino à distância, muitos professores precisam adquirir novas habilidades e adaptar-se às tecnologias, necessitando de formação e orientação. É essencial que os profissionais da educação explorem essas tecnologias para que possam integrá-las em suas práticas pedagógicas.

Assim, como as tecnologias estão integradas às instituições escolares, os gestores educacionais devem se atentar às novas maneiras de analisar os desafios encontrados nos ambientes de trabalho. Essas exigências requerem novos comportamentos e um número grande de pessoas competentes no processo de decisão que deve ser administrado e gerenciado. O gestor é um profissional com capacidade para facilitar a relação entre alunos, direção, professores e todos os demais funcionários envolvidos.

O objetivo geral deste trabalho focou-se em pesquisar sobre o ambiente *e-learning*, explorando a importância do seu uso nos dias de hoje em que a tecnologia se encontra cada vez mais presente, e também, o papel do gestor educacional nesse ambiente de aprendizagem.

Segundo Prodanov e Freitas (2013), o presente trabalho pode ser caracterizado do ponto de vista dos procedimentos técnicos, como uma pesquisa bibliográfica que visa familiarizar o pesquisador com o assunto a partir de materiais já publicados como livros, revistas e artigos científicos.

Será feita na sequência a conceituação do ambiente de aprendizagem *e-learning* destacando a importância dessa nova abordagem para alavancar a educação atual e em seguida, ressalta-se sobre o papel fundamental que o gestor educacional possui dentro do ambiente *e-learning*.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

2 O *e-learning* e o papel do gestor educacional

2.1 Ambiente *e-learning*

Nos últimos anos, o rápido crescimento da tecnologia da informação e comunicação destaca a importância de reconfigurar o panorama educacional. As escolas precisam se adaptar a esse novo cenário, promovendo um ensino mais dinâmico e interativo através do uso de ferramentas tecnológicas, com o intuito de incentivar os alunos no processo de construção do conhecimento.

A utilização do ambiente *e-learning* tem sido extensivamente explorada como uma abordagem inovadora para impulsionar a educação moderna. De acordo com Santos (2018), o *e-learning* utiliza informações e tecnologias informáticas para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. Dentro desse contexto, este ambiente de aprendizagem tecnológico é configurado como um espaço virtual que favorece interações relevantes entre educandos, educadores e recursos instrutivos.

Segundo Cunha et al. (2019), o *e-learning* é uma modalidade à distância baseada no uso da internet, onde a comunicação pode acontecer de forma síncrona ou assíncrona. Seu objetivo é ofertar aprendizagem, compartilhando informações e propondo a interatividade pela internet. Assim, nesse novo modelo, a distância deixa de ser uma barreira para o acesso aos estudos, permitindo que o aluno regule seu tempo e tenha mais independência no desenvolvimento da sua aprendizagem.

2.2 O papel do gestor educacional no ensino à distância

Conforme exposto anteriormente no decorrer do texto, vive-se em um mundo no qual a tecnologia não para de crescer e é inconcebível imaginar as instituições sem o uso da mesma. A tecnologia no ambiente escolar não é exclusivamente responsabilidade da gestão, mas requer a colaboração de profissionais capacitados para desenvolver meios de aprendizado eficazes.

De acordo com Souza (2020), é necessário pensar sobre o papel do gestor educacional como facilitador no processo de ensino-aprendizagem e não apenas administrador, considerando que sua função é fundamental no espaço escolar e sua visão pedagógica é

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

essencial para o desenvolvimento de diversas práticas educativas.

No ambiente de aprendizagem *e-learning*, cabe ao gestor escolar selecionar e decidir quais ambientes virtuais serão utilizados pelos professores e estudantes porque ele pode garantir que atendam às necessidades específicas da instituição. Moore (2020) ressalta que a formação contínua dos docentes é fundamental para o êxito do *e-learning*. Os gestores educacionais devem oferecer regularmente oportunidades de evolução profissional para qualificar os educadores no uso eficaz das tecnologias digitais.

Assim, para o sucesso do e-learning como ferramenta educacional, deve-se ter uma abordagem completa que englobe pedagogia, tecnologia e auxílio ao aluno. O gestor escolar necessita de estratégias inovadoras para encarar os desafios do ensino à distância e garantir uma experiência de aprendizagem eficiente e incentivadora.

3 Considerações Finais

Este trabalho iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica envolvendo estudos relacionados ao ambiente de aprendizagem chamado *e-learning* que foi essencial devido ao rápido crescimento da tecnologia nos últimos anos. Através do mesmo, refletiu-se sobre a importância da exploração dessa abordagem inovadora no cenário educacional para o ensino e aprendizagem, deixando o ensino à distância favorável para que o aluno controle seu tempo para os estudos.

Ao longo do texto, abordou-se sobre a função do gestor educacional, que vai além do administrativo, desempenhando um papel fundamental como facilitador no processo de ensino-aprendizagem. No contexto do *e-learning*, cabe ao gestor decidir sobre os ambientes virtuais mais adequados para os estudos e oferecer regularmente oportunidades de desenvolvimento profissional para qualificar os educadores no uso eficaz das tecnologias. Assim, por meio deste trabalho, busca-se que as reflexões apresentadas possam enriquecer a compreensão de que o uso do *e-learning* é relevante para o mundo atual.

4 Referências Bibliográficas

Cunha, D. O.; Oliveira, F. L.; Bezerra, L. F.; Júnior, E. S. & Gonçalves, C. P. (2019). O Uso do *E-learning* como Ferramenta de Ensino e Aprendizagem. Revista de Tecnologia Aplicada,

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

8(3), 41-53.

Moore, M. G. (2020). *Engaging Students in Online Learning: Proven Strategies and Techniques*.

Prodanov, C. C. & Freitas, E. C. (2013). *Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico* (2a ed.). Novo Hamburgo, RS: Feevale.

Santos, T. (2018). *Tendências Educacionais: E-learning e o Papel do Professor*. [e-book] Flórida: Must University.

Souza, M. I. M. (2020). O fazer do gestor escolar: desafios e possibilidades de sua atuação profissional, enquanto facilitador do processo de ensino-aprendizagem. *Research, Society and Development*, 9(7), 1-15.